

1. اصطحاب الطالب في معسكر مدرسي أو رحلة

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

2. مساعدة الطالب على استخدام جهاز الاستنشاق أثناء نوبة الربو

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

3. تهدئة الطالب عند وجود صعوبة في التنفس

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

4. منع تفاقم الربو عندما يبدأ الطالب في التنفس أو السعال

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5. التعامل مع نوبة الربو بدلاً من نقل الطالب إلى المستشفى

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

6. إعطاء الأدوية المناسبة للطالب أثناء نوبة الربو

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

7. معرفة متى يحتاج الطالب إلى مساعدة طبية

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

8. مساعدة الطالب على تجنب الأشياء التي لديهم حساسية تجاهها

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

9. تثقيف العامة في التعامل مع الأطفال المصابين بالربو

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

المجموع = ()